
AS VOZES DOS ANJOS EM ETHOS DISCURSIVOS

The voices of angels in discursive ethos

Maria do Socorro Pereira de Almeida¹

Ayanne Larissa Almeida de Souza²

RESUMO

O estudo analisa alguns poemas e letras de músicas no intuito de investigar os supostos discursos dos anjos de acordo com cada 'eu' que fala nos textos. Para esse intento, foram escolhidos os anjos presentes nos poemas de Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado, Chico Buarque, Caetano Veloso, Torquato Neto e Clarice Lispector. Com base em estudos de algumas áreas do conhecimento discute-se brevemente sobre o discurso; em seguida observa-se as faces e condições dos anjos para maior aprofundamento nos aportes teórico-epistemológicos sobre os assuntos e analisar os contextos e discursos de cada poema no que concerne as falas dos anjos e dos protagonistas de cada texto. Ao final do estudo, foi possível observar que os textos dialogam tanto no sentido de colocarem um suposto discurso de um anjo para justificar as ações dos eu-líricos quanto no sentido crítico e linguagem irônica com que são apresentados.

Palavras-chave: Discurso, Anjos, Sociedade, Visão crítica.

ABSTRACT

The study analyzes some poems and song lyrics in order to investigate the supposed discourses of angels according to each 'I' that speaks in the texts. To this end, we chose the angels present in the poems of Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado, Chico Buarque, Caetano Veloso, Torquato Neto and Clarice Lispector. Based on studies in some areas of knowledge, we briefly discuss discourse; then we look at the faces and conditions of the angels in order to delve deeper into the theoretical and epistemological contributions on the subjects and analyze the contexts and discourses of each poem in terms of the lines spoken by the angels and the protagonists of each text. At the end of the study, it was possible to observe that the texts dialog both in the sense of putting forward a supposed speech by an angel to justify the actions of the lyrical selves and in the critical sense and ironic language with which they are presented.

Keywords: Discourse, Angels, Society, Critical vision.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O imaginário social, especialmente no Ocidente, tem na figura do anjo uma espécie de mensageiro, uma vez que a história bíblica traz o anjo como aquele que anunciou a vinda de Cristo. Assim, o anjo seria o mensageiro de Deus. Não se pretende discutir a veracidade dessa visão, mas apresentar, diante da liberdade de expressão que nos permite o modernismo, algumas falas de anjos em poemas e letras de músicas com o objetivo de analisar o discurso desses anjos e as perspectivas

¹ Doutora em Literatura e Cultura, UFPB, socorroalmeidaletas@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6061-6128>

² Doutora em Literatura e hermenêutica, UEPB, ayannealmeidasouza03@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-2225-3101>

das composições poéticas em relação a essa figura sacralizada pela maior parte do imaginário ocidental.

De acordo com o pensamento de Maingueneau (2007) a análise de discurso não se prende a uma determinada disciplina ou contexto linguístico, ela pode ser abordada por vários ângulos e diversos campos de conhecimento. Para o autor não há um rótulo que encarcere esse aspectos crítico-científicos, uma vez que os fenômenos bem como os estudos sobre eles vão sofrendo transformações ao longo do tempo.

Os textos de poemas e as letras musicais, presentes no estudo, trazem a figura angelical como personagem central e profetizador e o eu poético, em cada contexto, já induz o leitor a pensar no anjo como responsável pelas ações de cada um deles. Ao observar os discursos dos anjos segundo o eu que fala em cada texto, vê-se que há um toque de ironia subliminar com relação ao imaginário social em que a culpa pelos atos é sempre uma figura sacralizada ou demonizada. Os autores desconstruem a sacralidade ou demonismo ao mostrar que cada eu poético justifica suas demandas terrenas em personagens sobrenaturais que jamais poderiam ser questionadas sobre tais feitos.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que o objeto de estudo é o texto verbal de poemas e composições musicais em que estão presentes a figura de um anjo. As composições investigadas são: o “Poema de sete faces” de Carlos Drummond de Andrade, “Com licença poética”, de Adélia Prado, “Até o fim”, de Chico Buarque, “Anjos Tronchos” de Caetano Veloso, “Let’s play that” (vamos jogar isso) de Torquato Neto e Jards Macalé e “Meu anjo da guarda” de Clarice Lispector. Ancoramos o trabalho em estudos como os de Todorov (2013), Maingueneau (2007; 2008; 2015), entre outros que serão importantes para o desenvolvimento estudo.

Busca-se, em princípio, observar alguns pontos sobre análise do discurso, bem como algumas perspectivas das figuras dos anjos para, em seguida, adentrar nos labirintos dos textos em busca do ethos discursivo que compõe as vozes dos anjos nos textos analisados. As vozes dos anjos aparecem através do eu poético que se faz porta-voz para transmitir o que lhe foi colocado pelos respectivos entes. Dessa forma, analisa-se os supostos recados e as reações e interações do eu poético com tais mensagens.

3 DISCUSSÃO

3.1 Sobre o discurso

Desde Aristóteles, o discurso já é observado como algo a ser analisado, o filósofo dá ao fenômeno três categorias: *ethos*, *logos* e *páthos*³. A partir dos conceitos aristotélicos muito já se tem argumentado sobre tais aspectos que culminou no que se chama, hoje, de análise de discurso. Entretanto, no convívio comunicacional, em todas as dimensões, há a construção de um *ethos* que corresponde à essência do que é passado, dito, induzido, insinuado, argumentado e inferido conforme entendimento de cada um que receba as unidades discursivas de um todo sistemático de significantes. Esse processo institui o entendimento, observação ou leitura, ou seja, pode-se dizer que o *ethos* é a “realidade problemática de todo discurso humano” (EGGS, 2005, p. 30). À luz de Eggs (2005), pode-se dizer que o *ethos* se liga tanto às partes emocionais que se encaixam na subjetividade e apelos morais quanto ao campo objetivo neutro que abarca as percepções de costumes, caráter, hábitos entre outros.

Dominique Maingueneau faz um apanhando de várias teorias e considera algumas concepções de discurso, entre elas o fato de que “o discurso é uma organização além da frase, [...] ele mobiliza estruturas de outra ordem” (MAINGUENEAU, 2015, p. 25). O autor diz, ainda, que “o discurso é uma forma de ação, [...] é interativo, [...] é contextualizado, [...] é assumido por um sujeito, [...] é regido por normas e é assumido no interior de um imenso interdiscurso” (MAINGUENEAU, 2015, p. 25). Sendo assim, no discurso há um eu que se coloca em expressões interativas já que outros sujeitos estarão envolvidos no processo. A interação entre os indivíduos é um exercício desde a formação humana. Assim, é possível observar e juntar elementos constitutivos de ações discursivas como palavras, posições, modos, contextos elaborados, entre outros, para alcançar o máximo de interação com os enunciados em um todo discursivo.

Esses aspectos corroboram a fala de Foucault quando diz: “Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados na medida em que eles decorram da mesma formação discursiva. [...] Ele é constituído de um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência” (FOUCAULT, 2008, p. 133). Nesse sentido, o não dito faz parte do discurso, ou seja, as lacunas distribuídas nos textos ou falas são elementos imateriais que, no sentido geral do

³ Para Aristóteles o discurso une três aspectos - *ethos*, *logos* e *pathos* – que, para ele, são qualidades que o orador demonstra ao proferir um discurso. Esses mesmos aspectos poderiam ser vistos da seguinte forma: as que residem no caráter moral do orador, outras que se encaixam na percepção do ouvinte e, por último, mas não menos importante, as que se iserem no próprio discurso.

contexto, devem ser interpretadas, pois têm vida e sentido no processo geral enunciativo uma vez que o enunciado pertence à formação do discurso.

Considerando tais pontos, as questões do procedimento artístico se ligam, também, às questões do discurso haja vista que ele é algo em processo no enunciado com aspectos ideológicos e, como tal, específicos para determinados propósitos. Dessa forma, é importante o que diz Foucault quando infere que: [...] “É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de acontecimentos nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal que lhe permite ser repetido” (FOUCAULT, 2008, p. 28).

Ainda de acordo com as ideias foucaultianas, cada enunciado é composto de signos, tem suas singularidades e deve ser visto como único para cada momento, situação e contexto. O enunciado é factual, é material, se compõe de elementos referenciais, o discurso é o que permeia nos sentidos propostos pelos enunciados, ou seja, é o conjunto de enunciados em suas possibilidades interpretativas material e imaterial daí porque o enunciado é “não visível e não oculto” (FOUCAULT, 2008, p. 124).

Quando se investiga um enunciado, o ethos está sendo estudado em um determinado foco ou direcionamento. Para Maingueneau, “estudar o ethos é se apoiar em um dado simples, intuitivo, coextensivo a todo uso da linguagem: o destinatário constrói uma representação do locutor por meio daquilo que ele diz e de sua maneira de dizê-lo” (MAINGUENEAU, 2020, p. 9). Nesse aspecto, o destinatário constrói um caminho para “leitura” por meio da própria dinâmica oral ou textual que investiga.

Dessa forma, como afirma Maingueneau (2020), na construção do ethos há uma interação de elementos de variadas naturezas entre os quais podem estar os signos, linguagem, ritmo, uso de determinados termos, figuras de linguagens e o modo como tudo é distribuído com o objetivo de fomentar um sentido. Esses fatores transmitem, de forma dinâmica e movente, uma essência de sentido em que se encontra o ethos que é formado pela união da capacidade inteligível e sensível do destinatário.

Isso posto, observa-se nos textos analisados, os possíveis ethos inerentes às falas dos anjos no contexto poético até porque “as palavras jamais capturam a essencialidade das coisas, só as evocam indiretamente” (TODOROV, 2014, p. 17). Segundo o aludido autor, o simbolismo é portado por todas as formas de linguagens e os sentidos são evocados por associação, o que se configura na responsabilidade de percepção e capacidade inteligível e sensível do receptor.

3.2 As faces dos anjos

Os anjos são criaturas cujo aparecimento no âmbito social data de mais ou menos mil anos a.C. Esses seres estão nos escritos bíblicos e são estudados, também, em uma linha de pesquisa dedicada diretamente a eles, a Angeologia. A palavra anjo vem do latim *Angelus* ou do Grego *Ángelos* (γγελοϛ) – que pode ser traduzido como mensageiro. Na perspectiva cristã, são seres dotados de poderes e considerados como mensageiros divinos ou protetores. Geralmente têm aparência frágil e bonita, aproximando-se do infantil. No entanto, nota-se, ao longo do tempo, que imagens mais aterrorizantes também são atribuídas a alguns anjos. Esses contextos e crenças fizeram com que tais entes fossem apresentados das mais variadas formas, tanto no âmbito sociocultural quanto pelas artes e literatura. No âmbito literário, o bem e o mal sempre foram temáticas predominantes expressas de muitos modos e um deles é por meio dos anjos bons e maus. Seguindo esse contexto, nas histórias bíblicas, vários tipos de mensageiros foram escritos, como bem observa Ellen G. White:

Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. A Abraão, com promessas de bênçãos; às portas de Sodoma, para livrar o justo Ló da condenação do fogo; a Elias, quando se achava a ponto de perecer de cansaço e fome no deserto; a Eliseu, com carros e cavalos de fogo, cercando a pequena cidade em que estava encerrado por seus adversários; a Daniel, enquanto buscava [11] sabedoria divina na corte de um rei pagão, ou abandonado para tornar-se presa dos leões; a Pedro, condenado à morte no calabouço de Herodes; aos prisioneiros em Filipos; a Paulo e seus companheiros na noite da tempestade no mar; ao abrir a mente de Cornélio para receber o evangelho; ao enviar Pedro com a mensagem da salvação ao desconhecido gentio — assim, em todos os tempos, têm os santos anjos ministrados ao povo de Deus [...] (WHITE, 2005, p. 11).

Os anjos bíblicos, em sua maioria, possuem aspectos doces, são seres celestiais que, mesmo divididos em categorias que os hierarquizam, são considerados divinos e possuem imagens quase sempre aladas. No entanto, a criatividade artística já os supõe com aparências diversas inclusive a humana. Essas criaturas vão ter as aparências transformadas conforme o contexto em que estão inseridos no mundo fictício. Suas funções também mudam, alguns vêm para proteger, outros para destruir e alguns para seduzir, entre outras perspectivas.

No contexto sociocultural há quem acredite nas figuras angelicais e os que não creem, mas a grande maioria das pessoas buscam sempre uma determinada aparência para atribuir a eles. Assim, os anjos são figuras que pululam no imaginário social e muitos crentes os adotam como protetores, companheiros, símbolo de beleza, símbolo de bondade entre outros. Nesse sentido, John Weldon diz que: “com um fabuloso poder de sedução, os anjos arrebanham um exército de pessoas que pregam, escutam suas vozes e até invocam o poder de curar através deles. [...] garantem falar a língua e transmitir o que os chamados mensageiros divinos querem dizer” (WELDON, 1999, p. 78).

Os anjos, geralmente são classificados por categorias, apesar de haver muitas, só algumas se tornaram mais conhecidas segundo a teologia cristã, são eles os anjos Mensageiros, Serafins, Arcanjos e Querubins. Essas categorias são divididas hierarquicamente, sendo da 1ª hierarquia os Serafins, Querubins e Tronos, considerados mais próximos de Deus, os famosos santos anjos.

Na segunda, estão Dominações, Potestades e Virtudes, esses também são santos anjos responsáveis pelo plano da eterna sabedoria. Na 3ª hierarquia encontram-se os principados, Arcanjos e Anjos, incumbidos da execução de ordens divinas e estão mais próximos dos humanos, embora todos ocupem posição de intermediários entre Deus e os humanos. Entretanto, os querubins jamais são chamados de anjos, talvez por serem mensageiros. O principal propósito deles é proclamar e proteger a glória, a soberania e a santidade de Deus.

Há, também, a hierarquia dos anjos caídos entre os quais está o Lucifer, um querubim chamado de Estrela da manhã, que perdeu a glória e foi atirado a terra. Dessa forma, “Satanás, aparentemente, pertencia à patente de querubim, o que tornou sua rebelião e queda ainda pior” (WELDON, 1999, p. 18).

Na perspectiva bíblica, Berkhof (2007) afirma que apenas três anjos são mencionados: Miguel, Gabriel e Lúcifer, este último com a ressalva de ter se tornado satanás após desobedecer a Deus. Assim, as falas desses anjos, como é o caso do Arcanjo Gabriel à Maria, pode ser considerada hierofania – aparecimento ou manifestação reveladora do sagrado – Atualmente anjos e demônios são apresentados pelas artes das mais variadas formas e em inúmeros aspectos. No contexto aqui observado, segundo os narradores textuais dos poemas analisados, os anjos falam do futuro de forma bem-humorada e até sarcástica e mexem com o imaginário social. Percebe-se manifestações de seres imaginariamente sagrados são revelados em discursos que remetem ao profano.

3.3 Os ‘conselhos’ dos anjos em poemas e letras de músicas

Poema de sete faces

Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.
As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.
O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas, pretas, amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.

O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode,
Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.
Mundo, mundo, vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo, mundo, vasto mundo,
mais vasto é meu coração.
Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo (CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, 1930,
n,p).

Um dos mais conhecidos poemas de Drummond, marcado pela fala do anjo que não é um anjo qualquer, mas um anjo torto que vive nas sombras o que já remete à ideia de que se trata de alguém à margem do que é considerado, ‘politicamente correto’ no mundo angelical, uma espécie de anjo caído, daí o fato de ser torto, diferente, imperfeito. Esse ser imperfeito dá ao eu poético a liberdade de ser também diferente, não convencional, quando o liberta para “ser gauche na vida”. Gauche, uma palavra francesa que indica esquerda, na língua portuguesa.

Esses fatores já denotam o eu poético como alguém que assumiria uma posição diferente da maioria, alguém ao avesso da hegemonia, como já pregava a arte moderna da qual o poeta é adepto. Na política, as perspectivas sobre esquerda e direita começa a ter influência na revolução francesa de 1789, quando as pessoas que pensavam e se colocavam de forma mais contundente, mais idealista, mais ativistas ficavam do lado esquerdo do plenário e as outras mais concordatas do lado direito. No entanto, os dois lados, conforme os ideais que defendem, podem ser igualmente radicais. Os ideólogos de esquerda sempre lutaram por um mundo mais igualitário enquanto os de direita tentavam manter tradições do passado condizentes aos aspectos religiosos, familiares e sociais.

Essas diferenças de pensamento sobre o mundo e a sociedade faz surgir grandes nomes como Edmund Burke (sec. XVIII) de posicionamento conservador e depois Karl Marx (Sec. XIX) que teve seu posicionamento político ainda mais acirrado ao contrariar seus contemporâneos Donoso Cortez e Charles Maurras, extremistas de direita. Assim, a concepção foi tomando espaço em outras áreas, e na política, é associado ao que não é direito ou correto. Essa concepção leva as pessoas verem os partidos de esquerda de forma pejorativa.

A perspectiva de esquerda sempre foi condenada, sempre foi vista como maléfica ou, de acordo com o pensamento cristão conservador e autoritário, amaldiçoada. O fato também era associado à morte prematura, doenças graves e outros fatores negativos. Esse termo se torna bastante interessante quando observa-se que, até pouco tempo, pessoas que não eram destros, que usavam a mão esquerda e não a direita, as popularmente conhecidas como canhotas, eram desrespeitadas por isso, muitas eram forçadas a usarem a mão direita, a exemplo do saudoso apresentador e ator Jô Soares que se tornou ambidestro porque era esquerdo, mas recebia palmadas nas mãos para usar a mão direita. Leonardo da Vinci também era ambidestro, segundo a historiadora de arte, Cecilia Frosini, em entrevista para Deutsche Welle, emissora alemã (2019), ele teria nascido canhoto, mas foi reeducado para usar a mão direita desde a infância, o que mostra como era rejeitada a condição do(a) canhoto(a).

Assim, na perspectiva política não é diferente, aqueles que se opunham ao hegemônico e dominante eram de esquerda e, portanto, errados, malditos, insubordinados, criminosos. O interessante é que, ao observar o pensamento e as atitudes daquele que é o símbolo da cristandade, vê-se uma pessoa que se adequa ao que se chama, hoje, de esquerdista. Jesus Cristo, quando visto numa perspectiva histórica, foi o primeiro grande revolucionário e esquerdista que lutou contra o Estado e a favor dos pobres e oprimidos e por isso foi condenado e morto cruelmente, pode-se dizer que ele foi o primeiro exemplo usado pelas forças repressoras para inibir pensamentos e ações contrárias à hegemonia conservadora estatal, social e religiosa como bem coloca Cristiano Bodart:

Quando Cristo, por exemplo, curava nos sábados e não observava as leis da época (regidas por princípios teocráticos judaicos) estava se colocando à Esquerda da Direita política da época, isso pela atitude subversiva e pelo rompimento com a ordem social imposta [...]. Pelo que parece o Cristianismo foi precursor das ideias comunistas, chegando a colocá-las em prática no primeiro século.[...] Por fim, termino dizendo que o conservadorismo da Direita da Época de Jesus, o crucificou justamente por ter sido interpretado como sendo de Esquerda [...] (BODART, 2022, p. 1).

Voltando aos poemas, no caso do texto drummondiano, veja-se que o anjo era “torto” e deu, ao seu ‘protegido’, o mesmo destino e ao mesmo tempo, a força, a liberdade, a noção de mundo que permitia ver por outros ângulos; assimilar contextos com um olhar independente, diferente da maioria para qual seria um olhar destorcido por está em desacordo com o todo, uma espécie de anjo “esquerdista”.

Veja-se que o eu poético tenta, até certo ponto, justificar sua maneira de ver, de ser e de agir no mundo, ou seja, a culpa seria de um anjo anunciador que o encaminhou para ser diferente. Do

mesmo modo, no caso do autor, pode-se dizer que também era “torto”, diferente, crítico, tinha um olhar bastante profundo com relação à sociedade e conseguia traduzir suas críticas numa linguagem irônica, muitas vezes sarcástica. O poeta usava de artimanhas linguístico-literárias para expressar seu olhar contestador e sua arte libertina, livre das amarras convencionais cujo exemplo está no poema em questão, além da oralidade e o uso de termos como *gauche*, *torto* entre outros.

Na continuação do poema, o eu lírico vai mostrando os paradoxos do dia a dia, as hipocrisias a que as pessoas são, até certo ponto, submetidas para estarem de bem com o contexto. O eu poético vai se evidenciando como diferente, e enquanto faz essas conjecturas, acompanhado pela lua e pelo conhaque, diz que sua imaginação e sua melancolia naquele momento e a responsabilidade pelos sentimentos são da lua e do conhaque que “botam a gente comovido como o diabo”.

Nesse contexto, o homem sério atrás do bigode e dos óculos mostra um eu poético observador do mundo que, naquele momento, se encontra melancólico, se diz diferente, insubmisso, um *gauche* na vida e na arte; dono de um olhar torto que lhe fora dado por um anjo torto, ambos, cúmplices nas facetas poético-críticas bem como nas estruturas poéticas livres de métricas e rimas, um discurso próximo da oralidade e um olhar inquisidor e crítico.

Com licença poética

Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
-- dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou (ADÉLIA PRADO, 2017, n.p.).

O anjo apresentado por Adélia Prado, embora seja esbelto, aparentemente flexível, é um dos que tocam trombetas, o que na teologia crista, seria um dos anunciadores do apocalipse. O discurso do anjo para esse eu poético: “vai carregar bandeira”, é como se desse uma missão, um motivo, uma ideologia para defender que o eu lírico afirma: “é cargo muito pesado para mulher”. No entanto, esse eu poético cumpre o papel que lhe cabe como mulher, da forma como espera a sociedade, mas mostra

que a literatura lhe permite sair dessa ‘caixa’, é a “licença poética” já referida no título, que lhe serve de trombeta para soltar o compasso do seu eu: “Mas, o que sinto escrevo/Cumpro a sina. /Inauguro linhagens, fundo reinos/(dor não é amargura)”.

Observa-se que há uma consciência da importância dessa voz que ecoará até que outras vozes se juntem e a fortaleça. Nota-se, também, uma alfinetada no contexto drummondiano: “Vai ser coxo na vida é maldição pra homem”, como se o homem não tivesse a mesma força e coragem nem o jogo de cintura para viver a dualidade que a vida cobra principalmente da mulher.

Enquanto o eu poético de Drummond questiona os conflitos humanos e os próprios, bem como as hierarquias e hegemonias socioculturais, o eu poético adeliانو mostra-se mais complacente e sagaz no sentido de naturalizar seus conflitos, cumprir sua sina, mas achar um escape, uma forma de superação. Assim, enquanto o eu poético gauche indaga e questiona, levando a culpa de suas emoções para a lua e para a bebida, o eu poético de Adélia encontra na poesia a sua alma que se exalta em versos.

O anjo de Drummond é cúmplice do eu poético, ambos são diferentes da maioria que os cerca, vivem à margem dos seus mundos, são diferentes e assumem essa diferença. No caso do anjo de Adélia, vê-se um discurso de ordem, de mando, que o eu poético, apesar de aceitar, vive uma espécie de duplicidade. Percebe-se que a situação social não é totalmente aceita pelo eu poético: “ora sim, ora não, creio em parto sem dor”, mas a indignação dela se desdobra para inferir na “licença poética” que, tanto permite visitar o texto de Drummond, quanto expressar em contexto de uma liberdade que não lhe é permitida socialmente.

Até o fim

Quando nasci veio um anjo safado
O chato dum querubim
E decretou que eu tava predestinado
A ser errado assim
Já de saída a minha estrada entortou
Mas vou até o fim
Inda garoto deixei de ir à escola
Cassaram meu boletim
Não sou ladrão, eu não sou bom de bola
Nem posso ouvir clarim
Um bom futuro é o que jamais me esperou
Mas vou até o fim
Eu bem que tenho ensaiado um progresso
Virei cantor de festim
Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso
Em Quixeramobim
Não sei como o maracatu começou
Mas vou até o fim

Por conta de umas questões paralelas
 Quebraram meu bandolim
 Não querem mais ouvir as minhas mazelas
 E a minha voz chinfrim
 Criei barriga, minha mula empacou
 Mas vou até o fim
 Não tem cigarro, acabou minha renda
 Deu praga no meu capim
 Minha mulher fugiu com o dono da venda
 O que será de mim?
 Eu já nem lembro pronde mesmo que vou
 Mas vou até o fim
 Como já disse era um anjo safado
 O chato dum querubim
 Que decretou que eu tava predestinado
 A ser todo ruim
 Já de saída a minha estrada entortou
 Mas vou até o fim (CHICO BUARQUE, 1979, n.p.).

A letra musical de Chico Buarque traz, já no início, uma contradição à figura do anjo anunciador. Enquanto o Querubim é, bíblicamente considerado de boa índole e guardião das ordens de Deus, o eu poético buarqueano já coloca esse querubim como anjo safado e chato que o “condena” a ser “errado”, torto. Assim como o anjo de Drummond, o querubim de Buarque profetisa um destino fora do propósito sociopolítico, desobediente, crítico, independente e contestador.

Em meio às colocações ao longo do texto, percebe-se elementos linguísticos requisitados, propositadamente, em referência a fatos que ocorreram na vida artística do autor. A peça “Roda viva” de Chico, teve sua apresentação interrompida e toda estrutura destruída pelos militares no período da ditadura. Um trecho da letra em questão remete claramente a esse fato: “Por conta de umas questões paralelas/Quebraram meu bandolim”. O compositor era considerado um rebelde, um anarquista e a letra de “Até o fim” traz essas assertivas de forma irônica, sarcástica, cheia de artifícios linguísticos e a resistência de um eu-poético que não se rende e diz que vai “até o fim”. Chico também foi criticado pela sua voz diferente, muitos o achavam desafinado e com voz sem qualidade, daí o verso “Não querem mais ouvir as minhas mazelas/ E a minha voz chinfrim”.

A ironia e desprendimento na criação do autor nos leva à ideia de Chklóvski em “A arte como procedimento”, sobre a revelação do insólito uma vez que é o procedimento pode aumentar a dificuldade e a duração da percepção, porque em arte “o processo de percepção é um fim em si mesmo e deve ser prolongado; a arte é o modo de viver a coisa no processo de sua consecução, em arte aquilo que está feito não tem importância” (CHKLÓVSKY, 2013, p. 91). Assim, o insólito é o contrário do que se espera, é o não-habitual, é contrário às regras e as tradições assim como é o eu poético da letra de ‘Até o fim’ que remete à vida e à obra do autor.

Veja-se que, ao tempo em que o eu poético assume a rebeldia, ele dá ao ‘anjo safado’ a responsabilidade de tê-lo cativado, corrompido, já que “decretou que eu tava predestinado/A ser errado assim”. No entanto, é importante observar que, se a imagem do anjo é desconfigurada, desqualificada para justificar as ações do eu poético, a forma de tratamento para com esse anjo é também uma ironia, pois o querubim é um anjo feito para obedecer, manter a regra e a segurança, porém ele próprio vive preso, reprimido uma vez que sua representação cristã é sempre de asas fechadas, ou seja, de alguém sem liberdade para voar, para ser o que realmente quer. Talvez seja esta uma das mensagens do eu-lírico ao se referir a um ‘Anjo safado e chato’, insubmisso, mas que esse eu lírico resolve seguir e ir até o fim: “Eu já nem lembro pronde mesmo que vou/Mas vou até o fim”.

Anjos Tronchos

Uns anjos tronchos do Vale do Silício
Desses que vivem no escuro em plena luz
Disseram vai ser virtuoso no vício
Das telas dos azuis mais do que azuis
Agora a minha história é um denso algoritmo
Que vende venda a vendedores reais
Neurônios meus ganharam novo outro ritmo
E mais e mais e mais e mais e mais
Primavera Árabe e logo o horror
Querer que o mundo acabe-se
Sombras do amor
Palhaços líderes brotaram macabros
No império e nos seus vastos quintais
Ao que reveem impérios já milenares
Munidos de controles totais
Anjos já mi ou bi ou trilionários
Comandam só seus mi, bi, trilhões
E nós, quando não somos otários
Ouvimos Shoenberg, Webern, Cage, canções
Ah, morena bela estás aqui
Sem pele, tela a tela
Estamos aí
Um post vil poderá matar
Que é que pode ser salvação?
Que nuvem, se nem espaço há
Nem tempo, nem sim nem não
Sim nem não
Mas há poemas como jamais
Ou como algum poeta sonhou
Nos tempos em que havia tempos atrás
E eu vou, por que não?
Eu vou, por que não? Eu vou
Uns anjos tronchos do Vale do Silício
Tocaram fundo o minimíssimo grão
E enquanto nós nos perguntamos do início
Miss Eilish faz tudo do quarto com o irmão (CAETANO VELOSO, 2021, n.p.).

A letra de Caetano é uma crítica à sociedade moderna refém da tecnologia informativa que, juntamente com outros poderes, interfere na vida física, social e mental dos indivíduos. O Vale do Silício é um lugar que guarda grandes “segredos”, por assim dizer, tecnológicos, informações eletrônicas e informática e os mantém distante do resto do mundo. É o lugar que acolhe empresas como a Apple, Facebook, Google, Nvidia, Microsoft, Intel, HP, e muitas outras que têm ramificações espalhadas pelo mundo. Nesse sentido, não é difícil observar a ironia caetaneana na referência aos “Anjos tronchos” do Vale do Silício. O escuro em que vive os anjos, é uma forma de apresentar e/ou revelar um lugar, até certo ponto, ignorado pela população mundial que desconhece o sistema que manipula o mundo, bem como remete ao inferno uma vez que se trata de anjos maus de um lugar “escuro”, sombrio e que, com todos os aparatos necessários, manipulam e dominam o resto do mundo.

O Troncho, assim como o anjo de Drummond é torto, o anjo de Caetano é aquele que interfere, também, na vida da sociedade, que a coloca em contato com o “vício”, que a transforma em ‘marionete’, que a enebria e a tira da realidade, de repente eu perco minha solidez, minha identidade, meu amor-próprio, meu eu. Isso afirma-se na voz do eu poético ao dizer: “Minha história é um denso algoritmo que vende venda a vendedores reais”. Essa concepção remete ao poema “Eu etiqueta” de Drummond, que o poeta finaliza dizendo: “Já não me convém o título de homem/ Meu nome novo é coisa/ Eu sou coisa coisamente” (DRUMMOND, 2024, p. 1).

O anjo de Caetano ordena que o eu-poético seja virtuoso no vício “das telas dos azuis mais azuis”, telas dos computadores, celulares e outros objetos viciantes. O decreto do anjo, a princípio, traz um mundo de possibilidades, no entanto, vai se revelando a manipulação, a perda da consciência, de valores, além dos males causados à saúde mental, física e social tal qual uma droga das mais pesadas. O ‘eu’ que se expressa no poema, cita a Primavera árabe em comparação ao que de insinuar, seria a luta dos países árabes pela democracia e melhores condições de vida, mas nunca alcançam esses sentidos vitais, porque o horror do poder sempre chega depois. Assim, a efemeridade do prazer é necessária para a continuação de quem vive por trás do sistema e transforma todos os sujeitos em coisa.

O amor não sustenta o mundo. Assim como constata o eu-lírico, os impérios controladores sustentam os “palhaços” macabros, os anjos tronchos que controlam a engrenagem social. Assim, os impérios são os circos de onde saem os palhaços eleitos pelo povo numa democracia que, na verdade, não existe, por isso o horror sempre iminente. As tradicionais famílias que vão criando veias, ramificações e mantendo sua continuação no poder, daí o ‘sonho’ do poeta que, diante do caos, coloca

a arte como um “antídoto” para o vício mortal e para o inconscientismo. Figuras de linguagem a exemplo da antítese “nem sim nem não”, afirma como em outro contexto poético: “Eu vou, porque não?” que Caetano vai sapecando as insinuações das atitudes duvidosas dos anjos tronchos.

Isso posto, observa-se que os anjos tronchos representam as sombras de onde emanam os ‘podres poderes’. Tais anjos condenam todos os que vivem à mercê dos olhos tecnológicos vigilantes que tudo ver e tudo sabe sobre a vida de todos. Esse poder tecnológico juntamente com outros poderes políticos e capitalistas, fazem o que já previa Foucault: “vigiar e punir”. O poeta deixa subentendido a existência de formas de comunicações lícitas e ilícitas, ética e aética possibilitadas pelas forças da tecnologia e mostra como se unem política, dinheiro e poder midiático para dominar o mundo.

Let's Play That (vamos jogar isso) 1972

Torquato Neto e Jards Macalé

Quando eu nasci

Um anjo louco

Um anjo solto

Um anjo torto, muito

Veio ler a minha mão

Não era um anjo barroco

Era um anjo muito solto, solto, solto

Doido, doido

Com asas de avião

E eis que o anjo me disse

Apertando a minha mão

Entre o sorriso de dente

Vá, bicho, desafinar o coro dos contentes (TROPICÁLIA, 1972, n.p).

A letra de Torquato Neto e Macalé é fruto de um período de rebeldia, um momento em que se tentava fortalecer os aspectos culturais brasileiros. Nesse sentido, a Tropicália é um símbolo dessa realidade por empunhar a bandeira de uma arte libertária, revolucionária num momento de ditadura militar. O anjo que aparece na composição de “Let's Play That (vamos jogar isso)” não só é louco, mas também é solto e torto. Esse anjo anarquista invoca o eu poético a “desafinar o coro dos contentes”. É por meio desse anjo em si que Torquato se mostra como transgressor, poeta maldito, esquisito. Veja-se que a profecia ou ordem do anjo é cumprida com êxito por aqueles tirariam do tom, os cantos dos conservadores, da repressão, da perseguição, da intimidação em prol da à liberdade de expressão.

Esse anjo, fora de qualquer eixo social, representa o excesso da transgressão, da contestação, do sarcasmo, mas é, também, o excesso de uma dor incutida, silenciada, engolida e inexplicada que leva Torquato a tirar a própria vida aos 28 anos. Era jornalista e redator como poucos e a composição

“Anjo torto” fez parte do movimento contracultura, a Tropicália, que ele participava. Essa dualidade da vida de Torquato leva a falas como as de Branco:

Ele é uma dimensão radical daquilo que, em grande medida, todos nós somos: plurais, de identidades cambiantes e metamórficas. O Torquato que atuou, em grande parte de sua vida, como jornalista, também o é. Não existe, portanto, um jornalista Torquato Neto per se, com uma identidade fixa, que atravessa toda a sua existência. É preciso que fuçamos desse estereótipo, tão difundido no estudo sobre ele, de que Torquato seria, em toda a sua vida, uma espécie de ‘mito contracultural’ (BRANCO, 2013 *apud* RODRIGUES, 2017, p. 42).

No entanto, esse poeta jornalista, homem ligado à família já não cabia em si, transbordava de confusos sentimentos que lhe tomavam a alma, lhe jogavam nos braços solitários do álcool e das drogas. O gênio que deu lugar ao mito se foi precocemente, mas deixou um grande legado. O anjo torto, louco, solto, o largou para o além antes que ele visse romper o couro dos coturnos.

3.4 Meu anjo da guarda/Clarice Lispector

“Meu anjo da guarda acaba de me dizer que eu tenho que fazer tudo por mim mesma _ e foi embora” (LISPECTOR, 2020, n.p.)⁴.

Um anjo decidido, conciso, enigmático tal qual sua protegida. É direto, mas não diz tudo, como se a vida fosse uma eterna descoberta. O anjo clariceano dá ao eu poético, a responsabilidade de si mesma, de pensar, agir e arcar com as consequências de tudo isso. No entanto, há uma certa ambiguidade no discurso angelical, uma vez que se pode entender, a partir de então, esse eu que fala estaria só, com suas ações, sem conselheiros ou protetores. Por outro lado, também se pode entender que seria mais um aconselhamento do anjo no sentido de esquecer todos os outros e pensar em si, fazer tudo em prol de si. Porém, se esse anjo de fala curta e direta parece sair pela tangente, como se dissesse: “te vira” e simplesmente vai embora. A fala desconcertante do anjo, segundo o eu poético, remete aqueles momentos em que se olha para todos os lados e não se vê saída e, de repente, vê-se que é possível seguir, que se pode recomeçar ou continuar, então, é sacudir a poeira e voltar à roda.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal do texto foi observar o discurso dos anjos postos pelos eus que falam nos textos já que, em todos os casos, o que se sabe sobre o que dizem os anjos é dito por esses eus. Dessa forma, pode-se inferir que em cada discurso, situação, ações e personalidades desses eus, pode estar

⁴ Trecho da carta endereçada a Fernando Sabino, escrita em 14 de agosto de 1946.

o uso de um discurso cujo teor foi passado por eles mesmos, ou seja, até que ponto esses eus usam a fala dos anjos como justificativa para seus atos ou modo de ser?

Ao longo do estudo foi possível observar que, em alguns casos, que há uma cumplicidade entre a personalidade do anjo ou de sua profecia com a forma de pensar e de agir dos protagonistas textuais. Esses eus mostram ser personalidades que não se encaixam no conservadorismo, nas regras e na hegemonia sociocultural que a sociedade dominante impõe. Mostram contextos de épocas de autoritarismos severos e alusões indiretas à ditadura militar.

Diante do exposto, é possível dizer que os poemas dialogam em vários sentidos, além de trazerem a figura do anjo como a voz que ordena as atitudes poéticas e pessoais dos seus narradores, ou seja, cada um tem o anjo que lhe cabe. Trazem a visão crítica de cunho sociopolítico e cultural, com linguagem mordaz, sarcástica e denunciadora. O anjo de Clarice é uma exceção na linguagem, no entanto, a atitude comunga com as personalidades dos loucos ao abandonar sua protegida com um tom de: TE VIRA!

REFERÊNCIAS

ANDRADE, C. D. de. **Eu etiqueta**. 1984. Disponível em: <https://www.culturagenial.com/analise-poema-eu-etiqueta-carlos-drummond-de-andrade/>. Acessado em: Abr. 2024.

ANDRADE, C. D. de. **Poema de sete faces**. 1930. Disponível em: <https://www.culturagenial.com/analise-poema-eu-etiqueta-carlos-drummond-de-andrade/>. Acessado em: Abr. 2024.

BERKHOF, L. **Teologia sistemática** 3ª ed. São Paulo: Cultura cristã, 2007.

BODART, C. N. **O Cristão: entre direita e esquerda**. 2022. Disponível em: <https://cafecom-sociologia.com/o-cristao-entre-direita-e-esquerda/>. Acessado em: Maio. 2024.

BOL NOTÍCIAS. **Estudo comprova que Leonardo Da Vinci era ambidestro**. Deutsche Welle, emissora internacional da Alemanha. 2019. Disponível em: <https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/04/08/estudo-comprova-que-leonardo-da-vinci-era-ambidestro.htm?cmpid=copiaecola>. Acessado em: Maio. 2024.

BUARQUE, C. **Até o fim**. 1979. Disponível em: <https://analisedeletras.com.br/chico-buarque/ate-o-fim/>. Acessado em: Jun. 2024.

CHKLOVSKY, V. A arte como procedimento. In: TZVETAN, T. **Teoria da literatura, textos dos formalistas russos**. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: UNESP, 2013.

EGGS, E. Ethos aristotélico, convicção e pragmática moderna. In: AMOSSY, R. (Org.). **Imagens de si no discurso: a construção do ethos**. São Paulo: Contexto, 2005.

FOUCAULT, M. **Arqueologia do saber**. Trad. Luiz Felipe B. Neves, 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

FOUCAULT, M. **Vigiar e punir**. Nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramallete. Petrópolis, Vozes, 1987.

LISPECTOR, C. **Todas as cartas**. Pesquisa e transcrição de Larissa Vaz. Rio de Janeiro: Rocco, 2020.

MAINGUENEAU, D. **Variações sobre o Ethos**. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2020.

MAINGUENEAU, D. **Discurso e análise do discurso**. Trad. Sírio Possenti, São Paulo: Parábola, 2015.

MAINGUENEAU, D. **Gênese dos discursos**. Trad. Sírio Possenti, São Paulo: Parábola, 2008.

MAINGUENEAU, D. A análise do discurso e suas fronteiras. **Matraga**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 20, 2007. Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/nucleos/nad/MAINGUENEAU%20-%20An%C3%A1lise%20do%20discurso%20e%20suas%20fronteiras.pdf. Acessado em: Jun. 2024.

PRADO, A. **Com licença poética**. Tudo é poema (site). (2017). Disponível: <https://www.tudoepoema.com.br/adelia-prado-com-licenca-poetica/>. Acessado em: Jun. 2024.

RODRIGUES, K. Ocupar espaço. **Revista Revestrés**, Edição Especial Torquato Neto, v. 33, Teresina, 2017.

TODOROV, T. **Simbolismo e interpretação**. Trad. Nícia Adan Bonatti. São Paulo: UNESP, 2014.

TROPICÁLIA. Jards Macalé e Torquato Neto. **Let's Play That** (vamos jogar isso). 1972. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/torquato-neto/387443/>. Acessado em: Maio. 2024.

VELOSO, C. **Anjos tronchos**. 2021. Disponível em: <https://www.bing.com/search?q=anjos+tronchos&form=CHRDEF&sp=-1&lq=0&pq=anjos+tronchos&sc=4-14&qs=n&sk=&cvid=E9-D67CDE0AF943DCB869D8C24E580A5F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>. Acessado em: Maio. 2024.

WELDON, J.; ANKERBERG, J. **Os fatos sobre Anjos**. Tradução: Eros Pasquini Jr. 2ª ed. Porto Alegre: Obra Missionária Chamada da Meia Noite, 1999.

WHITE, E. G. **A verdade sobre os anjos**. 2005. Disponível em: <http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/A%20Verdade%20sobre%20os%20Anjos.pdf>. Acessado em: Mar. 2024.